

3 с/л

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

Секция физики

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ДИНАМИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД

(Материалы совещания секции физики Московского общества испытателей природы по динамике сплошных сред)

Издательство "Наука"
Главная редакция восточной литературы

Москва - 1980

1486

А.И.Исманбаев, М.И.Хмельник
О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА ОСОБЫХ ТОЧЕК
К РАСЧЕТУ ФИЛЬТРАЦИИ ПОД ПЛОТИНОЙ В КУСОЧНО-ОДНОРОДНОМ
ПЛАСТЕ

В работе [1] авторами был дан следующий метод получения точного аналитического решения полуобратной задачи о плоском фильтрационном течении под плотинной при наличии в пласте включений двух типов - слабопроницаемого (коэффициент фильтрации $K_1 = 0$ внутри контура включения) или сильнопроницаемого ($K_1 = \infty$): область, ограниченная контуром флютбета и границами пласта, конформно отображается на область параметрического переменного $t = \xi + i\eta$, в этой области (рассматриваемой как однородная) строится комплексный потенциал течения $w(t)$, определенного некоторым набором особых точек (источников, вихрей, диполей) так, чтобы соблюдались условия на контуре флютбета и границах пласта; тогда система уравнений

$$w = w(t), z = z(t) \quad (1)$$

даст решение в параметрическом виде, причем получаемая в решении замкнутая линия тока или равного потенциала, охватывающая особые точки, может рассматриваться соответственно как контур слабопроницаемого или сильнопроницаемого включения. В [1] было показано, что для случая пласта (с коэффициентом фильтрации K_0) безграничной мощности (рис.1) при выборе в качестве области параметрического переменного внешности нижней полуплоскости с выброшенным

Рис.1

единичным полукругом (рис.2) комплексный потенциал имеет вид:

Рис.2

$$W(t) = W_0(t) + W_0^*(t) - W_0^*(\bar{t}) + W_0\left(\frac{1}{\bar{t}}\right) - W_0^*\left(\frac{1}{t}\right) \equiv W_0(t) + F_2(t), \quad (2)$$

$$W_0 = \frac{\Gamma_0}{2\pi i} \ln t + C,$$

$$\Gamma_0 = 2k_0(H_1 - H_2), \quad C = -k_0 H_2,$$

$w_0^*(t)$ - функция, определяемая на всей плоскости только заданным набором особых точек.

Здесь рассмотрим использование данного метода для расчета значений с заданной формой включения.

Получается в потоке (даваемом формулой (2)) замкнутая линия тока или замкнутая линия равного потенциала, зависит от того, какой знак имеет результирующий момент $\sum m$ всех особых точек, моделирующих течение; имеем следующее условие, которое надо учитывать при подборе особых точек течения: для моделирования слабопроницаемого включения должно быть

$$Re \sum m < 0 \quad (3)$$

для моделирования сильнопроницаемого включения должно быть

$$Re \sum m > 0 \quad (4)$$

Поле скоростей определяется соотношением:

$$\frac{dw}{dz} = \frac{dw}{dt} \cdot \frac{dt}{dz} = \frac{\left(\frac{dw}{dt}\right)}{\left(\frac{dz}{dt}\right)} \quad (5)$$

Для моделирования контура включения необходимо построить уравнение замкнутой линии тока или линии равного потенциала.

Тут можно использовать выражения потенциала скорости φ и функции тока ψ . Но заранее значения φ и ψ на этой линии неизвестны. Поэтому надо дать способ определения этих значений. Используем здесь то обстоятельство, что на замкнутых линиях тока или потенциала должны быть (при условии отсутствия расхода через линию и циркуляции скорости вдоль нее) критические точки - точки, в которых скорость равна нулю.

Если определить положение какой-либо критической точки потока, то, найдя в этой точке значение функции тока или потенциала скорости, можно будет найти значение соответствующей функции на контуре включения, что позволяет записать его уравнение.

Для нахождения координат критической точки имеем соотношение

$$\frac{dw}{dz} = 0. \quad (6)$$

Оно эквивалентно уравнению

$$\frac{dw}{dt} = 0 \quad (7)$$

так как $(dz/dt) \neq 0$ внутри области течения вследствие конформности отображения $Z = f(t)$.

Уравнение для определения критических точек можно подробнее записать в виде:

$$\Gamma_0 + 2\pi i t F_3(\alpha_j, \Gamma_j, Q_j, \alpha_j, \beta_j, \delta_j, t) = 0 \quad (8)$$

Здесь: α_j - моменты диполей в плоскости (z), Γ_j - интенсивности вихрей, Q_j - мощности источников и стоков; $\alpha_j = \alpha_j' - i\alpha_j''$, $\beta_j = \beta_j' - i\beta_j''$, $\delta_j = \delta_j' - i\delta_j''$ - координаты соответственно диполей, вихрей и источников,

$$F_3(t) = dF_2(t)/dt.$$

Пользуясь этим уравнением, можно найти положение критических точек в области параметрического переменного. Определив по этому уравнению координаты одной из критических точек (ξ_0, ϱ_0) сможем затем найти уравнения соответственно контура сильно или слабопроницаемого включения:

$$\Psi(\xi, \varrho) = \Psi(\xi_0, \varrho_0), \quad (9)$$

$$\Psi(\xi, \varrho) = \Psi(\xi_0, \varrho_0). \quad (10)$$

Каждое из этих уравнений содержит некоторое число вспомогательных параметров (координаты особых точек и их характеристики: расход, момент и т.п.). Их можно определить, задав определенное число геометрических параметров включения.

Уравнения (9) или (10) совместно с уравнением $Z' = Z'(t)$ дадут в параметрическом виде уравнения контура включения в физической области.

Для анализа влияния включений на процесс фильтрации и воздействия потока на гидросооружение, представляет интерес полуобратная задача, когда рассматривается не построение заданного включения, а исследование серии включений, задаваемым определенным набором особых точек. Если не задаваться большим числом особых точек, то такой метод исследования удобен тем, что позволяет использовать довольно простые аналитические выражения и является очень эффективным.

Л и т е р а т у р а

- Г. М.И. Хмельник, А.Исманбаев. Исследование фильтрации под плотиной в пласте, содержащем инородные включения.Сб. "Распространение упругих и упругопластических волн. Материалы VI Всесоюзного симпозиума", Фрунзе, 1978.